

COMPETENȚA DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL ÎN DIVERSE SITUAȚII DE COMUNICARE LA COPIII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

CZU: 373.3.015.3:316.772

DOI: 10.5281/zenodo.6524325

Veronica Alina FLOREA

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, România

Doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

ORCID: 0000-0002-3245-0570

În învățământul primar se acordă atenție semnificativă dezvoltării competenței de comunicare a elevilor. În programa școlară pentru clasele pregătitoare și clasa I și a II-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3418/19.03.2013, pentru disciplina „Comunicare în limba română” conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor de bază. Competența de receptare a mesajelor orale la limba și literatura română presupune folosirea și valorificarea potențialului noilor tehnologii educaționale în asigurarea calității instruirii în învățământul primar, ceea ce constituie dimensiunea prioritară a învățării literaturii române, având în vedere faptul că finalitatea acestui proces, tehnologiile comunicative de receptare a mesajelor orale la literatura română sunt mai mult ca niciodată parte a calificărilor de bază necesare pentru modernizarea didacticii claselor primare.

Cuvinte-cheie: *comunicare, competență, receptare, comunicare orală, tehnologiile comunicative de receptare a mesajelor orale.*

COMPETENCE IN RECEIVING THE ORAL MESSAGE IN VARIOUS COMMUNICATIONS SITUATIONS IN CHILDREN IN PRIMARY EDUCATION

In primary education, significant attention is paid to the development of students' communication skills. In the curriculum for the preparatory classes and the first and second grade, approved by the Order of the Minister of National Education no. 3418 / 19.03.2013, for the discipline “Communication in Romanian” the learning contents are constituted from the inventory of the acquisitions necessary for the student for the acquisition of the basic competences. Competence in receiving oral messages in Romanian language and literature involves the use and capitalization of the potential of new educational technologies in ensuring the quality of primary education training, which is the priority dimension of learning Romanian literature, given that the purpose of this process, communication technologies of oral messages in Romanian literature are more than ever part of the basic qualifications needed to modernize primary school teaching.

Keywords: *communication, competence, reception, oral communication, communication technologies of oral messages.*

Comunicarea orală este forma comună, naturală a comunicării și unul dintre cele mai complexe și eficiente procese de transmitere a informației. Aceasta implică participarea unui vorbitor și a unui ascultător în schimbul de mesaje simple și complexe - gânduri, opinii sau idei. *Comunicarea orală* reprezintă, ca și comunicarea scrisă, un sistem propriu de reguli și norme, doar că sensibil mai bogat și mai complex, datorită factorilor extra și paralingvistici și a influenței decisive a cadrului situațional.

Comunicarea orală se dezvoltă ca o competență inconștientă a copilului de la naștere. Cu timpul, devenim conștienți de valoarea competenței de comunicare orală pentru a ne face înțeleși și a obține ce ne dorim.

Competența de comunicare orală reprezintă un ansamblu de cunoștințe, comportamente și atitudini, mobilizate pentru a realiza diferite forme de comunicare, care se detaliază în: participarea la o discuție, adresarea de întrebări (luarea interviului), răspunsul la întrebări (oferirea interviului), relatarea unor experiențe, reproducerea de texte, generalizarea unor idei și prezentarea în public, realizarea a diverse comentarii etc.

Comunicarea orală este partajată de emițător și receptor. În comunicarea bilaterală, în dialog, emițătorul și receptorul își schimbă alternativ pozițiile/rolurile. Receptorul este persoana căreia i se adresează emițătorul, destinatarul, primitorul mesajului, pe care îl decodează. El poate fi, de asemenea, un individ, o instituție sau un grup de mai multe persoane recunoscute ca participante la comunicare și care formează auditoriul.

În învățământul primar se acordă o atenție semnificativă dezvoltării competenței de comunicare a elevilor. În programa școlară pentru clasele pregătitoare și clasa I și a II-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3418/19.03.2013, pentru disciplina „Comunicare în limba română” conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:

- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacțiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcție a comunicării

Competențele generale sunt: 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; 3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute; 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

De asemenea, Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 /02.12.2014 aprobă programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a în care se remarcă aceeași atenție acordată aspectului comunicativ-funcțional al învățării limbii și literaturii materne în contextul actual.

Competențe generale sunt: 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare; 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare; 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

Până la intrarea în școală, copilul învață vorbirea într-un anumit fel, mai mult spontan, iar de la această vârstă capătă o serie de caracteristici noi, datorită procesului de instruire verbală și formării culturii verbale. Experiența verbală a copilului are deja din primii 6 ani de viață influențează întreaga dezvoltare psihică.

La intrarea în școală copilul o anumită experiență intelectuală și verbală. În general, el înțelege bine vorbirea celor din jur și se poate face înțeles prin exprimarea gândurilor în propoziții și fraze alcătuite corect. Exprimă bine diferențele dintre obiecte și fenomene, este capabil de a face ironii și discuții contradictorii, iar dorințele, preferințele, politețea sunt tot mai clar exprimate. Această exprimare este facilitată și de volumul relativ mare al vocabularului sau: aproximativ 2500 cuvinte din care cca.700-800 fac parte din vocabularul activ. La sfârșitul miciei școlarității, vocabularul sau însumează cca. 4000- 4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte din vocabularul activ.

Achiziția limbajului de către elev este una permanentă, reprezintă mai mult decât un mod de comunicare și exprimare personală, este o parte a procesului gândirii.

Pentru receptarea mesajului oral în situații de comunicare, în decursul a cinci ani de școală se formează/ dezvoltă unitățile de competență, exprimate evolutiv prin verbele: *a identifica, a recunoaște, a explica, a deduce, a distinge, a determina, a stabili, a evidenția, a recepta, a aplica.*

Subiecte ale cunoașterii operaționale sunt: *semnificația unui mesaj oral, sensului cuvintelor, informația, corectitudinea logică, abaterile lingvistice.*

Pentru dezvoltarea competențelor specifice se pot realiza variate activități de învățare și produse ale învățării:

- Lectura imaginilor;
- Jocuri literare; Jocuri-dramatizare; Jocuri didactice;
- Informații prezentate succint;
- Formularea de răspunsuri orale la întrebări;
- Formularea ideilor principale dintr-un mesaj audiat;
- Recunoașterea sunetelor, a grupurilor de sunete, a cuvintelor, a enunțurilor simple în mesajul scris și oral;
- Audierea unor emisiuni pentru copii;
- Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor;
- Precizarea evenimentelor din textul audiat;
- Povestirea orală a unui fragment audiat;
- Executarea unor acțiuni după instrucțiuni;
- Exerciții de dezvoltare și restrângere a propozițiilor;
- Expunerea orală a textului audiat;
- Identificarea greșelilor de exprimare;
- Explicarea sensului cuvântului;
- Audierea unor povești, reclame, anunțuri, emisiuni pentru copii;
- Formularea unor întrebări de clarificare;
- Reformularea unor enunțuri;
- Semnale nonverbale de încurajare;
- Colaborarea în echipă.

Este important ca accentul să cadă asupra extinderii aspectului funcțional-aplicativ și în cadrul orelor să se valorifice la maximum experiențele trăite de copil în varii contexte de deprindere pentru ca școlarul mic să capete cele patru competențe integratoare: înțelegerea după auz, vorbirea, lectura și scrierea.

Doar astfel, educația lingvistică și literar-artistică va asigura însușirea corectă de către elevi a celor trei funcții stabilite de știința psiholingvistică:

- Conținutul (ce mesaj trebuie comunicat);
- Structurarea și competența lingvistică (modul în care se formulează din punct de vedere gramatical acest mesaj);
- Valoarea psihologică și motivația expunerii (starea emotivă, atitudinea vorbitorului față de ascultător și invers, față de cele comunicate etc.)

Incursiunea în evoluția conceptului de tehnologii comunicative de predare a mesajelor orale la literatura română, a permis constatarea, că deși în practica predării literaturii române în clasele primare se aplică variate tehnologii didactice, în literatura de specialitate nu sunt delimitate totuși tehnologiile recomandabile predării mesajelor orale la literatura română ce favorizează, valorificarea acestora în comunicarea literar-artistică, fapt ce a determinat identificarea argumentelor privind necesitatea predării limbajului literar prin metode de învățământ bazate pe tehnologiile comunicative de receptare a mesajelor orale, debutând cu ideea lui Pâslaru, Vl., care menționează faptul că elevii ating „naturalul” prin frecvența utilizării mesajelor orale, ce asigură expresivitate și înțelegere „blocurilor” literar-artistice în literatura română.

Eugen Coșeriu menționează că practicarea unei limbi într-o comunicare literară nu este doar activarea unor cunoștințe acumulate și inerte, ci, mai ales, stimularea declanșării sistemului de comunicare (cu ajutorul limbajului literar) în toată funcționalitatea sa. Limbajul literar, în calitate de

mijloc principal și universal de comunicare literar-artistică, trebuie înțeles „mai întâi ca funcțiune și apoi ca sistem”, deoarece „limbajul literar funcționează nu fiindcă este un sistem, ci, dimpotrivă, este sistem pentru a îndeplini o funcțiune și pentru a corespunde unei finalități (în cazul nostru a unei finalități de receptare a mesajelor orale)” [1, p.27]. Cucuș C. definește tehnologiile educaționale ca „ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă; ansamblul structural al strategiilor de organizare a predării-învățării, puse în aplicație în interacțiunea dintre educator și educat, printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice, conținuturile transmise, formele de realizare a instruirii, modalitățile de evaluare” [2, p.337-353].

Un punct de vedere asupra tehnologiilor educaționale propune Mândăcanu V. care diferențiază două accepții ale tehnologiilor educaționale: ca proces și ca produs [4, p.358]. În accepția de proces, tehnologia educațională presupune utilizarea ansamblului cunoștințelor teoretice despre învățământ și educație, despre psihologia învățării și despre strategiile, metodele și procedeele operaționale, precum și a mijloacelor tehnice auxiliare pentru proiectarea, realizarea și evaluarea procesului educațional în lumina unor finalități prestabilite. În accepția de produs, tehnologiile educaționale reprezintă sistemele (inclusiv materialele auxiliare, instrumentele de lucru) elaborate pentru a produce la elev schimbări observabile, reprezentate prin comportamente comunicative ce țin de cultura limbajului literar și de cultura procesului de predare-învățare-evaluare de literaturii române.

În viziunea cercetătorului Patrașcu D [6, p.56], tehnologiile educaționale pot fi analizate și în calitate de mijloacele, modele de instruire, precum și în calitate de formă de activitate pedagogică orientată spre organizarea optimă a procesului instructiv-educativ, crearea atmosferei moral-psihologice favorabile fiecărui discipol, încurajarea activității de instruire la nivel maximal al posibilităților didactice. În cazul activității de instruire, în studii valorificăm conceptul de tehnologii didactice, dezvoltarea căruia a condus la extinderea semnificației sale inițiale. În cheia construcției și dezvoltării curriculare pentru învățământul primar, Rogojină D., Chirilenco Sv., înțeleg prin tehnologii educaționale strategii de atingere a obiectelor educaționale, inclusiv prin cunoașterea conținuturilor educaționale, în baza unor teorii ale cunoașterii, comunicării, învățării, tehnologiile didactice fiind determinate de natura materiilor de predare-învățare-evaluare, de calitatea subiecților educați/ formați și de cultura profesională a cadrelor didactice pentru învățământul primar [3, p.20].

Actualmente prin tehnologii didactice autorii vizați înțeleg măiestria cadrelor didactice de a combina eficient mijloacele mass-media, cu metodologia și formele de organizare a procesului de învățământ pentru a pune în practică procesul de predare-învățare-evaluare în vederea realizării obiectivelor specifice bazate pe inovații actuale din domeniul comunicării umane valorificând resurse umane și neumane cu scopul de a desfășura eficient activitatea educațională. În contextul interesului științific pentru tehnologiile didactice comunicative noțiunea de instruire individualizată capătă importanță. Conform Comitetului de Definiții și Terminologie din cadrul Asociației pentru Comunicare și Tehnologii Educaționale, abordarea tehnologiilor didactice comunicative a fost direcționată spre expansiunea resurselor necesare pentru învățare, punând accent pe nevoile individuale ale elevilor /studenților prin evidența sistematică a dezvoltării resurselor de învățare [7, p.36].

Analiza taxonomiilor metodelor de învățământ în literatura de specialitate ne-a condus la identificarea metodelor specifice predării limbajului literar, a operelor literare, a mesajelor orale, literare. Din punctul nostru de vedere tehnologiile didactice bazate pe comunicare, pe receptarea mesajelor orale la literatura română sunt cele mai eficiente pentru predarea literaturii române în clasele primare fiind reprezentate de metodele active de predare. De menționat, în acest sens,

valoarea paradigmei comunicative a mesajelor orale pentru tehnologiile educaționale, menționată de didacticianul Pătrașcu D., ce constituie paradigma instruirii reciproce care se realizează atunci, când fiecare dintre indivizii conștienți și competenți în domeniu fac schimb de păreri; împărtășesc performanțele lor cu scopul de a răspândi/ aplica operativ informația și experiența câpătată. Tehnologia instruirii în cazul dat, menționează autorul, se bazează pe participarea activă a celor care învață în procesul selectării obiectului de studiu (în cazul nostru a receptării mesajelor orale la literatura română) și pe parcurs, după necesitate, să se transforme din subiect care învață în subiect care predă și invers.

Referințe bibliografice:

1. COȘERIU, E. Sincronie, diacronie și istorie. Problema schimbării lingvistice. Versiune în limba română de Nicolae Saramandu, București: Enciclopedică, 1997, 253 p
2. CUCOȘ, C. Metodologia și tehnologia instruirii. În: Pedagogie. Ed. a III-a. Iași: Polirom, 2014. p. 337-353
3. CHIRILENCO, SV. Abordarea sistemică a învățării creative în clasele primare. Teza de doctor, Chișinău, 1999, 205 p
4. MÂNDĂCANU, V. Bazele tehnologiei și măiestriei pedagogice. Chișinău : Liceum, 1997, 358 p
5. MANCAȘ, A. (col. de autori). Provocarea lecturii. Ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptarea a mesajului scris. București: Ed. Didactică și Pedagogică, 2013.
6. PĂTRAȘCU, D. Tehnologii educaționale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 698 p
7. Definition and Terminology Committee of the Association for Educational Communications and Technology. Educational Technology: A Definition with Commentary, Routledge: Taylor & Francis Group, 2007, 384 p
8. <http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2013>